

O MODERNO **JÁ** PASSADO | O PASSADO **NO** MODERNO
reciclagem , requalificação , rearquitectura

anais do 7º seminário do_co_mo_mo_brasil

porto alegre, 22 a 24 de outubro de 2007

A modernidade figurativa da Casa Curutchet

Sílvia Lopes Carneiro Leão

Mestre em Arquitetura pelo PROPAR-UFRGS
Professora do Departamento de Arquitetura da UFRGS
Rua Anita Garibaldi, 1581, ap. 303 – Porto Alegre / RS
Fones: 3328.4473 / 9958.504; Fax: 3328.6251; E-mail: silvia-leao@uol.com.br

A modernidade figurativa da Casa Curutchet

A Casa Curutchet, situada em La Plata, Argentina, foi projetada por Le Corbusier em 1948-49 e representa um caso particular dentro da obra do arquiteto. Inserida em malha urbana perfeitamente constituída, sobre um bulevar e em frente a uma praça, é a única casa do arquiteto construída na América Latina. Além disso, implantada em lote estreito e profundo entre medianeiras, flanqueado por casas contíguas de diferentes épocas, a residência é um típico exemplo de arquitetura moderna perfeitamente ajustada a um contexto urbano figurativo.

Encomendado a Le Corbusier por importante cirurgião da cidade, o projeto despertou o interesse do arquiteto, que havia estado na Argentina em 1929 e esboçara um plano urbanístico para a capital. Sem conhecer o terreno, Le Corbusier mantém intensa correspondência com o cliente, que o alimenta com informações a respeito do programa de necessidades, da legislação urbana da cidade e com material fotográfico do lote e seu entorno. Duas exigências programáticas básicas eram solicitadas pelo Dr. Curutchet: consultório independente da residência e principais ambientes com vista para a praça em frente.

A solução dada por Le Corbusier mostra-se primorosa tanto espacial como contextualmente. O consultório, espaço de uso mais público, é separado da casa e situado num volume frontal menor, junto à rua; liga-se ao volume residencial posterior por uma rampa, que fica num pátio intermediário, alusivo à colonização espanhola do lugar. No que diz respeito às relações com o entorno, a casa Curutchet pode ser considerada contextual sob quatro pontos de vista. No urbanístico, em primeiro lugar, o arquiteto a integra à malha urbana de La Plata, cidade planejada no final do século XIX e caracterizada pela superposição de duas tramas, uma em xadrez e outra em diagonal. O terreno situa-se sobre um trecho em diagonal, e a fachada da casa, mas apenas ela, assume a inclinação da via. Em segundo lugar, sob o critério ambiental, o forte sol de verão platense é amenizado pelos profundos *brise-soleils* em forma de grelhas de concreto, frontais ao consultório e à casa, que, além de funcionais, têm forte caráter expressivo. Quanto ao aspecto visual, em terceiro lugar, o arquiteto logra perfeita relação com a praça pública em frente, permitindo que seja contemplada tanto do consultório como da residência, de todos os ambientes principais. Por fim, no âmbito arquitetônico, há perfeita integração do edifício com sua vizinhança, constituída por uma residência protomoderna à direita, de baixa altura e recuada do alinhamento frontal, e uma casa do início do século XX à esquerda, com pé-direito alto e fachada eclética de vertente italiana sobre o alinhamento. Sem tentar qualquer tipo de mimetismo, ou, ao contrário, caracterizando as diferenças, Le Corbusier propõe relações de ordem geométrica, criando um escalonamento de alturas que demonstra forte sensibilidade para com o contexto. As três casas representam e revelam três épocas, mas a inserção corbusiana as relaciona de forma harmoniosa.

Outras obras corbusianas anteriores, fossem residências unifamiliares ou não, também se implantavam em lotes urbanos, mas Curutchet é, talvez, o exemplo em que a “inserção” é levada a cabo com maior completude. Sem abandonar os principais pressupostos dos anos 20, tais como o uso dos cinco pontos e da rampa, que encaminha a *promenade architecturale* através do pátio, e acrescentando elementos de seu repertório pós-guerra – *brise-soleil*, teto pára-sol, uso do Modulor – Le Corbusier enfrenta o problema da inserção urbana com maestria, provando que modernidade arquitetônica não é incompatível com urbanismo figurativo pré-moderno. Antes pelo contrário.

Palavras-chave: 1. Casa Curutchet; 2. Modernidade; 3. Contextualização

The figurative modernity of the Curutchet House

The Curutchet House, in La Plata, Argentina, designed by Le Corbusier in 1948-49, represents a particular case of the architect's work. Inserted in the perfectly built urban fabric on a boulevard facing a square, this is the only project by the architect built in Latin America. Built on a deep narrow plot, with contiguous houses from different periods on both sides, the residence is also a typical example of modern architecture perfectly adjusted to a figurative urban context.

Commissioned by an important local surgeon, the project caught Le Corbusier's interest, who had visited Argentina in 1929 and sketched an urban plan for the capital. Le Corbusier never visited the site, but kept up an intense correspondence with his client, who fed him with information about the needs assessment, the city's urban legislation and with photographic material of the site and surroundings. Dr. Curutchet had two basic programmatic demands: medical practice separated from the family house and main areas with a view to the square.

The solution found by Le Corbusier was spatial and contextually perfect. The medical practice, a more public space, is separated from the house and located in a smaller frontal volume next to the street, connected to the rear residential volume by a ramp over an intermediate courtyard, allusive to the local Spanish colonization. Regarding the relationship with the surroundings, the Curutchet House can be considered contextual from four points of view. First of all, from an urbanistic perspective, the house is integrated within the urban fabric of La Plata, a city planned in the late 19th century and characterized by a superposition of two grids, a checkered one and a diagonal one. The plot is located on a diagonal section and only the façade of the house follows the inclination of the street. Second, from an environmental standpoint, the effects of the strong summer sun of La Plata are minimized by the deep concrete grid *brise-soleils* on the façades of both the medical practice and the residence, which, besides the functionality, have a deep expressive character. Third, regarding the visual aspect, the architect achieves a perfect relationship with the public square facing the house, which can be contemplated from all the main areas of the clinic and residence alike. Finally, from an architectural perspective, there is perfect integration between the house and its neighbouring buildings. On the right, there is a proto-modern residence of low height, set back from the front property line; on the left, a house from the early 20th century, with high floor-to-ceiling height and an eclectic façade of Italian influence. Far from trying any kind of mimetism, but rather characterizing the differences, Le Corbusier proposes geometrical relationships, creating a scaling of heights that demonstrates strong sensitivity to the context. The three houses represent and reveal three different periods; yet, the Corbusian insertion creates a harmonious relationship between them.

Other previous works by le Corbusier, either single-family houses or not, were also built on urban sites, but the Curutchet House is perhaps the example where the “insertion” was most thoroughly accomplished. Without abandoning the main principles of the 20’s, such as the use of the five points and the ramp that allows the *promenade architecturale* through the courtyard, and adding elements of his post-war repertoire – *brise-soleil*, skylights, use of the Modulor – Le Corbusier deals with the problem of the urban insertion masterly, proving that architectural modernity is not incompatible with pre-modern figurative urbanism. Quite the opposite.

Keywords: 1. Curutchet House; 2. Modernity; 3. Contextualization

A modernidade figurativa da Casa Curutchet

“Olho (o projeto) e em cada detalhe descubro um novo interesse, um novo espelho de diáfana beleza intelectual. Desde já compreendo que viverei uma nova vida, e, mais adiante, espero assimilar plenamente a substância artística desta jóia arquitetônica¹.” (Carta do Dr. Curutchet a Le Corbusier, junho de 1949.)

Tal fascinação de um cliente pelo projeto de sua casa, expressa em carta ao arquiteto criador, é, no mínimo, fato instigante e digno de especulação. Tanto mais se os protagonistas desta história são o famoso arquiteto europeu Le Corbusier e o renomado cirurgião platense Dr. Pedro Domingo Curutchet. A casa objeto do encantamento situa-se em La Plata, Argentina, e foi projetada entre 1948 e 1949. Não é, de fato, uma casa qualquer. As circunstâncias do contrato, sua localização e, principalmente, seu grande contextualismo² representam um caso particular dentro da obra do mestre europeu.

Dr. Pedro Curutchet
SZELAGOWSKI, 2003, p. 2

Le Corbusier
CASA Curutchet, 1996, p. 6

O Dr. Curutchet também não é um cliente qualquer. Interessado em música e arte contemporânea, proprietário de um pequeno avião, é um típico “homem moderno”. Estudioso de ergonomia, da estrutura e da forma aplicada ao desenho de objetos, o cirurgião cria seus próprios instrumentos cirúrgicos. Também como médico, admirava as preocupações de Le Corbusier com relação a insolação e higiene. Provavelmente tais características, a identidade de interesses e a grande admiração expliquem sua opção pelo mestre franco-suíço, após rápida e frustrada tentativa de acerto com um arquiteto local³.

Antecedentes

A história toda começa em 1929, quando Le Corbusier, em viagem à América Latina, esboça um plano urbanístico para a capital argentina, Buenos Aires. Também nessa ocasião, visita a cidade

¹ Citado em LIERNUR; PSICHEPIURCA, 1991, p. 146.

² O forte contextualismo da casa já tinha sido observado pela autora em estudo de 1992. (LEÃO, 1992, Monografia). A casa é também objeto de estudo em tese de doutorado ora em elaboração.

³ Curutchet, em entrevista, revela que escrevera para um arquiteto de Buenos Aires, mas não obtivera resposta. CASOY, 1987, p. 94.

de La Plata, fato que registra um ano depois no livro *Precisões*: “*outro dia, durante o pôr de sol, demos um longo passeio pelas ruas de La Plata (...)*”⁴. Dezenove anos mais tarde, no verão de 1948, o Dr. Curutchet entra em contato com o arquiteto através de sua irmã Leonor, que viajava com frequência à Paris. Apesar da sobrecarga de trabalho no período, em que projetava, entre outras coisas, a Unidade de Habitação de Marselha, Le Corbusier interessa-se pelo projeto da casa, pois vê nele uma possibilidade de reativar suas relações com a Argentina e, quem sabe, retomar o plano inconcluso da capital. Aceito o encargo, inicia-se uma estreita relação entre cliente e arquiteto, mediante sucessivas cartas, em que Curutchet alimenta Le Corbusier com dados de programa de necessidades, legislação urbana, e, por particular interesse do arquiteto, com informações complementares e fotos do entorno e das construções adjacentes.

1. Plano de La Plata (1882)
 AMBIENTE 32, 1982, p. 31

2. Centro de La Plata em 1939
 AMBIENTE n. 32, 1982, p. 3

O lote de implantação situa-se na Avenida 53, importante bulevar que constitui um dos eixos estruturais de La Plata. Antes que se fale do lote, entretanto, é necessário conhecer um pouco da cidade. Fundada em 1882, La Plata foi planejada para ser a capital da província de Buenos Aires, em substituição à cidade de Buenos Aires, elevada, então, à condição de capital federal. O plano urbano, criado sob o governo de Dardo Rocha e atribuído ao engenheiro Pedro Benoit, resulta das teorias urbanísticas do século XIX, e é marcado tanto por princípios positivistas como por ideais românticos. Clareza, racionalidade e rigor geométrico positivistas traduzem-se numa malha em xadrez, inserida num quadrado perfeito dividido, por dois eixos ortogonais principais, norte-sul e leste-oeste, em outros quatro quadrados, cada um dos quais, por sua vez, subdividido em nove quadrados menores. A trama em quadrícula, freqüente em toda a América Latina, tem origem nas idéias clássicas trazidas pela colonização espanhola e adapta-se bem aos propósitos da cidade racional do século XIX⁵. Sobre esta quadrícula, superpõe-se uma trama com linhas diagonais, que

⁴ LE CORBUSIER, 2004, p. 220-223. Publicado originalmente em 1930.

⁵ AMBIENTE n. 32, 1982, p. 33.

partem do centro geométrico do grande quadrado, onde há uma praça, e formam um desenho rádio-concêntrico. Em cada ponto de intersecção situam-se praças, que, seguindo os ideais românticos do período, buscam a revalorização dos espaços verdes, num equilíbrio entre o racional e o lúdico. Ao final do bulevar principal, que corta centralmente a trama xadrez no sentido leste-oeste, localiza-se um grande bosque, no extremo oriental da cidade. O eixo leste-oeste ou “eixo cívico”, na verdade, é constituído por duas grandes vias paralelas com quarteirões intermediários, nos quais se situam os principais edifícios públicos da cidade (fig. 1).

Na época de sua fundação, La Plata caracterizava-se por uma paisagem urbana com imagem fortemente hierárquica, expressa na contraposição entre a monumentalidade dos prédios públicos e a escala doméstica das residências. Estas, com alturas de um ou dois pavimentos, conformavam um tecido do qual emergiam os edifícios estatais, cuja distribuição era centralizada no eixo cívico. A arquitetura doméstica caracterizava-se pela implantação das casas em lotes entre medianeiras, com pátio central e fachada classicista ou eclética sobre o alinhamento (fig. 2). Via de regra, não era autorizada a implantação de residências em centro de lote, com vistas a desestimular o tecido pitoresco, cuja conotação suburbana era indesejável à capital⁶. A composição demográfica, predominantemente de origem italiana⁷, refletia-se nas construções. As primeiras casas não eram obras de arquitetos, mas de mestres italianos com conhecimento prático, resultando num conjunto coerente, embora a diversidade estilística das fachadas⁸. A tipologia de pátio e fachada sobre o passeio tinha continuidade com a tradição hispânica da região, e a paisagem urbana, assim formada, configurava uma típica cidade figurativa⁹, constituída de quarteirão, rua-corredor, pontuada por praças e com monumentos em destaque.

3. Lote na cidade
AMBIENTE n. 32, 1982, p. 30

⁶ DE PAULA, 1982, p. 27-28.

⁷ Em 1884, 49,1% dos habitantes eram de origem italiana e apenas 28,6% eram argentinos. DE PAULA, op. cit., p. 28.

⁸ AMBIENTE, op.cit., p. 53-57.

⁹ O conceito de “cidade figurativa” encontra-se em COMAS, 1993.

Lote, casa, construção

O lote do Dr. Curutchet situa-se, como foi visto, no eixo principal da cidade, integrante da trama em xadrez, e tem uma particularidade importante: fica num trecho inclinado da via, suavemente curvo, coerente com a trama em diagonal. Este pequeno trecho faz o ajuste entre o respectivo quarteirão e o grande bosque no extremo leste, para o qual se volta o terreno (fig. 3). De frente para uma praça verde vinculada ao bosque e junto ao eixo cívico da cidade, ocupa posição privilegiada na malha urbana platense. Seguindo o parcelamento tradicional, o lote é um trapézio estreito e profundo, com dois lados paralelos e um terceiro perfeitamente ortogonal; o quarto lado corresponde ao alinhamento frontal, e, conforme o desenho da via, é inclinado a 60 graus com relação à divisa lateral oeste, praticamente paralelo às diagonais urbanas de mesma direção. Com pouco menos de 200 metros quadrados, o terreno tem cerca de 9 metros de largura, 17,5 de profundidade do lado menor e 23,5 do lado maior, com frente inclinada de 10,8 metros¹⁰. Na época do projeto, apogeu do peronismo na Argentina, o terreno estava localizado em zona composta por casarões neoclássicos italianos sobre o alinhamento.

4. Plantas do térreo, entrepiso, primeiro e segundo pavimentos
LE CORBUSIER, 1953, p. 64-65

A primeira carta de Curutchet ao arquiteto, em que lhe propõe o encargo, data de setembro de 1948¹¹. Le Corbusier não conhecia pessoalmente o terreno, mas, fechadas as negociações, passou a estudá-lo mediante material enviado sistematicamente pelo cliente. O médico, casado e com duas filhas, fazia duas exigências programáticas principais: queria o consultório independente da residência e os ambientes principais da casa, estares e dormitórios, voltados para a área verde frontal, com vistas e orientação privilegiadas. O desafio era grande, tendo em vista a pouca largura do terreno. Após sucessivos estudos, Le Corbusier finalmente chega à solução definitiva e,

¹⁰ As medidas são todas aproximadas.

¹¹ DUPRAT, 1990, p. 24.

em maio de 1949, escreve ao cliente comunicando que o projeto estava concluído¹². A primeira observação que faz diz respeito à elevação da casa sobre pilotis, justificada pela busca de vistas da praça e de privacidade em relação à rua. A seguir, refere-se à divisão da casa em dois volumes: o consultório estaria num volume mais baixo e mais público, de um pavimento sobre pilotis junto à rua; a residência num outro maior, mais alto e mais privativo, de quatro níveis ao fundo do lote (figs. 4 e 5). O acesso de pedestres se dá por uma porta robusta que fica à esquerda de quem olha da rua, em meio ao gradil baixo que fecha o pavimento em pilotis (fig. 6). À direita, num portão que se confunde com o gradil, fica o acesso de automóveis, estando a garagem propriamente dita recuada do alinhamento frontal. Os volumes do consultório e da casa são ligados por uma rampa que se segue à porta de acesso, situada num pátio intermediário, para o qual o arquiteto propõe vegetação baixa e uma árvore. A rampa, partindo do pavimento em pilotis, sobe meio nível até o *hall* de entrada do volume residencial e mais meio até o consultório frontal, onde termina. O acesso aos demais pavimentos da residência é feito por uma escada, que fica junto à divisa posterior do terreno, em meio a dois pequenos pátios. O pavimento de serviços, semi-enterrado, está um nível abaixo do *hall* de entrada. Acima do *hall*, fica a área de estar da casa, com cozinha, sala de música, estar e jantar, os três últimos espaços fluentes entre si, apenas divididos pela lareira. No último andar, localiza-se a zona íntima, com dormitório das filhas, sala de estudos, suíte do casal e banheiros.

5. Cortes longitudinal e transversal
LE CORBUSIER, 1953, p. 66 e 68

A fim de proteger as fachadas frontais envidraçadas, são propostos dois *brise-soleils* em forma de grelhas de concreto. Os *brises* são dispostos à frente do consultório e da residência, em ângulos diferentes, com orientações nordeste e norte, respectivamente. O *brise* frontal ao consultório eleva-se acima das janelas em mais um pavimento, fazendo às vezes de peitoril do terraço-jardim superior. Tem 2,26¹³ metros de altura por pavimento, cada segmento dividido ao centro por uma fina lâmina de concreto horizontal; verticalmente é dividido em quatro partes iguais, de aproximadamente dois metros de largura cada. Acima dessas oito células assim formadas, há uma lâmina horizontal de 40 centímetros de altura, correspondente à laje de cobertura do

¹² A carta encontra-se em 1:100 SELECCIÓN DE OBRAS, 2007, p. 20-24.

¹³ Altura de pé-direito proposta pelo sistema Modulor, como será visto adiante.

consultório. No pavimento superior, em frente ao vazio do terraço, a grelha proposta no projeto original é semelhante, mas tem a lâmina intermediária engrossada para constituir o peitoril do terraço. Na casa construída, entretanto, não se observa tal engrossamento, mas o acréscimo de um gradil metálico, semelhante ao do térreo, entre a laje inferior e a lâmina horizontal correspondente ao peitoril, estreita como as demais. O *brise* proposto originalmente para a residência ao fundo seria semelhante, apenas sem o detalhe correspondente ao peitoril. Na casa construída, com as modificações introduzidas pelo executor, os dois *brises* acabam sendo idênticos em vista frontal, diferindo apenas em profundidade. A grelha junto à rua não encosta nas divisas, formando uma espécie de negativo com relação às casas vizinhas; a grelha sobre o volume residencial, diferentemente, vai de divisa a divisa, recurso que permite igualar as larguras totais de ambos os *brises*, apesar de suas diferentes inclinações. Sobre o terraço-jardim, e ocupando um terço de sua área, há um teto pára-sol, uma espécie de baldaquino de dupla altura, destinado a proteger o terraço do sol e da chuva (fig. 7).

6. Porta de acesso
Foto Raquel Lima (04/2007)

7. Brises e baldaquino
Foto Raquel Lima (04/2007)

A estrutura de suporte é constituída por uma malha regular de pilares de seção circular, dispostos a distâncias de quatro metros nos dois sentidos. Absolutamente independentes das paredes, tais pilares encontram-se a aproximadamente 25 centímetros dos planos exteriores, liberando completamente as fachadas. Não há vigas aparentes, mas uma laje estrutural de 40 centímetros de espessura, sob a qual ficam as canalizações. Os pilares, aparentes no pavimento em pilotis, transparecem também por entre as aberturas de vidro frontais e nos apoios do baldaquino superior. A malha estrutural, em planta, é formada por três linhas de pilares no sentido longitudinal e cinco linhas no sentido transversal, acompanhando a ortogonalidade das divisas laterais e posterior do terreno. A linha de pilares frontal, entretanto, é inclinada conforme a direção da rua, e acrescida de um pilar suplementar de ajuste. Tal disposição resulta em sete quadrados de quatro por quatro metros mais um trapézio e um triângulo frontais de acomodação. A caixa de escada mede cerca de três por três metros, a porta de acesso ocupa um espaço de dois por dois metros em planta e o corpo residencial insere-se num espaço de dois por dois módulos estruturais, ou seja, de oito por oito metros mais os balanços periféricos. A base da composição é, portanto, o quadrado, que se deforma apenas junto ao ângulo da rua frontal (fig. 4).

8. Casa protomoderna
Laboratório de Projetos Uniritter

9. Situação e implantação
FISCH, 2003, p. 8

Em carta de fevereiro de 1949, Le Corbusier solicitara ao cliente detalhes sobre as características dos prédios vizinhos, tanto em corte como em planta¹⁴. Recebe, também, fotos do terreno, do entorno, das casas contíguas que se mantêm até hoje. À esquerda de quem olha da rua, a leste, há uma residência protomoderna, compacta e de pé-direito baixo, representante da modernidade local na década de 30¹⁵. Recuada do alinhamento frontal, é ajustada à trama ortogonal da cidade, ou seja, inclina-se em relação a ele. Está posicionada junto à divisa oeste, colada ao terreno de Curutchet, mas é afastada da divisa lateral oposta. Seu volume compõe-se de um trecho curvilíneo associado a um ortogonal, e as paredes, homogeneizadas por reboco pintado de branco, são perfuradas por janelas e portas. No segundo pavimento do trecho curvo do volume há uma varanda, também curvilínea, saliente e sem cobertura superior. Os topos de platibandas, varanda e muro frontal são arrematados por faixas horizontais, levemente salientes, contínuas e perfuradas por sucessivos quadrados, sendo estas, por assim dizer, os únicos elementos “decorativos” presentes nas fachadas. A residência constitui uma situação intermediária entre as tipologias de casa isolada e casa entre medianeiras (fig. 8). A casa da direita, a oeste, enquadra-se no modelo tradicional da casa entre divisas, com fachada de vertente italiana sobre o alinhamento. Construída no início do século XX, tem pé direito mais alto que a anterior, e, em planta, conforma um U em torno a um pátio (fig. 9). Como a Curutchet, amolda-se à inclinação da rua frontal, filiando-se à trama em diagonal da cidade de La Plata. Sua fachada eclética caracteriza-se pela horizontalidade das linhas da platibanda, adornada por balaústres, e do balcão contínuo no pavimento superior, ambos sustentadas por consolos decorativos. O embasamento é também horizontal e contínuo, interrompido apenas pela porta de acesso. O reboco externo é marcado por uma sucessão de finas ranhuras horizontais, que funcionam como uma suave rusticação (figs. 10 e 11). As aberturas aparecem como perfurações verticais em ambos os pavimentos, sendo arrematadas por frontões e arcos apenas no andar superior. Para manter a simetria geral, há uma falsa janela no pavimento inferior a leste. Tal casa pode ser considerada

¹⁴ LIERNUR; PSCHUPIURCA, 1991, p. 143.

¹⁵ A casa foi projetada pelo arquiteto Andrés Kálnay. AZPIAU, 2003, p. 16.

10. Casa eclética
Foto Raquel Lima (04/2007)

11. Detalhe
Foto Raquel Lima (04/2007)

uma típica representante da arquitetura doméstica dos tempos da fundação da cidade, embora de construção bem posterior. Le Corbusier, como será visto adiante, faz uma leitura minuciosa das características tipológicas, geométricas e compositivas das residências vizinhas (figs. 12 e 13).

12. Casa Curutchet no contexto
SERAPIÃO, 2004, p. 35

13. Vista da rua frontal
Foto Raquel Lima (04/2007)

Em carta de setembro de 1948, Le Corbusier sugere ao cliente nomes de arquitetos argentinos para a execução da obra. Na correspondência de maio de 1949, quando o projeto já estava finalizado, percebe-se sua inclinação pelo nome de Amâncio Williams¹⁶, um dos indicados. Le Corbusier menciona a familiaridade de Williams com o Modulor¹⁷, sistema de medidas proposto para a obra e empregado também na contemporânea Unidade de Marselha. O emprego de tal sistema, aliás, exigia licença das autoridades locais, já que o pé-direito de 2,26 metros definido por ele não era permitido pela legislação platense. O próprio Le Corbusier intercede junto ao chanceler da embaixada argentina em Paris, Sr. Curatella Manes, e obtém permissão para o emprego do Modulor pela primeira vez na Argentina¹⁸. Curutchet aceita a indicação de Williams, que dá início aos trabalhos. Este, entretanto, nutria pelo arquiteto europeu profundo respeito e admiração, e a incumbência de colaborar com o mestre faz brotar seu extremo perfeccionismo na tarefa de executor. O redesenho de todo o projeto, acrescido de croquis e desenhos

¹⁶ Williams ficara conhecido, entre outros, pelo projeto da Casa-Ponte (1943-45), residência sobre um arroio em Mar del Plata, um dos marcos do modernismo argentino.

¹⁷ Concebido por Le Corbusier em 1942, o Modulor é um sistema de medidas harmônicas baseado na escala humana, intermediário entre os sistemas métrico e de pés-polegadas.

¹⁸ Ver 1:100 SELECCIÓN DE OBRAS, op. cit., p. 24.

complementares, e os sucessivos ajustes e modificações propostos por ele, retardam muito o tempo de construção, e acabam por provocar o descontentamento de Curutchet. Em setembro de 1951, Williams é dispensado e substituído pelo arquiteto Simón Ungar e depois pelo engenheiro Alberto Valdez, que concluem o trabalho¹⁹.

Contextualismo em quatro tempos

Curutchet mudou-se em 1953, mas o prenunciado idílio entre o morador e sua casa não durou muito tempo. O fascínio exercido por ela disseminou-se, e o público, ávido por conhecer a obra do grande arquiteto, invadiu sem piedade a privacidade da família, provocando furtos e desordem. Além disso, Curutchet alegava excesso de luminosidade e problemas de privacidade, os quais não foram contornados devido a sua própria resistência em usar cortinas ou outros meios de proteção, sob pena de descaracterizar a obra. Em 1965, os Curutchet capitularam e abandonaram definitivamente o tão sonhado lar.

Mas por que a Casa Curutchet é especialmente fascinante? Uma das razões é a exceção que representa dentro da obra de Le Corbusier. Trata-se da única residência do arquiteto construída na América Latina e, sem dúvida, a que melhor representa a compatibilidade entre modernidade arquitetônica e urbanismo figurativo. O arquiteto, que em suas propostas urbanísticas criticara a rua-corredor, que quisera abolir a quadra e o loteamento tradicional, rende-se à cidade figurativa e ao lote profundo e estreito. Curutchet não é mais a casa isolada e compacta dos anos anteriores, mas uma sucessão de espaços e volumes aprisionados entre paredes medianeiras e mediados por pátios internos.

De fato, a casa pode ser considerada contextual sob quatro pontos de vista principais: urbanístico, ambiental, visual e arquitetônico. Do ponto de vista **urbanístico**, em primeiro lugar, enquadra-se perfeitamente ao loteamento tradicional de La Plata e assume, de “corpo e alma”, a condição de casa entre medianeiras, com seus pátios intermediários e sua fachada sobre o alinhamento. Le Corbusier conhecia o plano de La Plata e não ignorava o tipo de arquitetura que era ali realizada. O pátio central, cuja principal função é iluminar e ventilar os ambientes da residência, é também o espaço centralizador, em que a única árvore proposta pelo arquiteto funciona como eixo vertical da composição (fig. 14). E é, acima de tudo, reinterpretação da arquitetura de pátio, característica da colonização espanhola do lugar. Segundo Corona Martínez, a planta reproduz o esquema da casa pós-colonial; no corte é sugerido o escalonamento de uma construção em ladeira, como os modelos dos povos mediterrâneos que inspiraram tantas soluções desse tipo nos anos 30 e 40²⁰. Quanto à fachada, Le Corbusier perguntara em carta a Curutchet se este a queria no alinhamento ou recuada, ao que o médico lhe dera total liberdade de decisão. Ora, a solução corbusiana da fachada sobre o alinhamento não é apenas de ordem pragmática, consequência da exigüidade do terreno, mas também de ordem contextualista, relacionada à tradição do lugar. O espaço urbano

¹⁹ 1:100 SELECCIÓN DE OBRAS, op. cit., p. 34-39.

²⁰ CORONA MARTÍNEZ, 1991, p. 153.

de La Plata penetra de forma controlada na casa, através do térreo elevado, da cerca metálica vazada e da porta escultórica. O pavimento em pilotis forma um espaço intermediário entre casa e cidade, transição entre público e privado, aberto e semi-aberto, claridade e penumbra. Além disso, uma conexão mais sutil e de ordem mais abstrata com a cidade, diz respeito à malha estrutural da casa. Assim como a trama de La Plata tem base num xadrez formado de quadrados perfeitos, múltiplos e submúltiplos, a malha estrutural da Casa Curutchet é baseada numa trama de quadrados de quatro por quatro metros. Seus espaços são coordenados por essa trama, em múltiplos e submúltiplos, e seus principais elementos de arquitetura têm também a forma quadrada. Assim como em La Plata à trama em xadrez se superpõe outra em diagonal, a Casa Curutchet é regulada pela ortogonalidade da cidade no volume residencial posterior, mas assume sua trama diagonal no volume frontal do consultório. O mesmo raciocínio empregado no esquema urbanístico, portanto, é utilizado no objeto arquitetônico, repercutindo na organização geral da casa (fig. 3).

14. Pátio intermediário
Foto Raquel Lima (04/2007)

15. Maquete
LE CORBUSIER, 1953, p. 62

Sob o critério **ambiental**, em segundo lugar, o clima de La Plata é ponto de partida para a proposta das fachadas, dispostas em dois planos e com duas inclinações, correspondentes a consultório frontal e casa posterior. Os *brises* são construídos de cimento armado alveolar, com mesma espessura em todos os sentidos. São calculados de modo a impedir a entrada dos raios solares de verão e permiti-la no inverno, segundo expõe Le Corbusier na já mencionada carta de maio de 1949²¹. Assim, a grelha de concreto a nordeste, junto à rua, tem quase um metro de profundidade, o dobro da grelha a norte, sobre a residência posterior, com 50 centímetros. As diferenças de profundidade são perfeitamente justificadas em termos de orientação, uma vez que a componente leste da fachada frontal exige proteção adicional. As grelhas formam uma camada exterior, superposta às aberturas de vidro e madeira, que assumem um segundo plano na composição, funcionando como panos de fundo. Cria-se, assim, uma espécie de “máscara” superposta, que, além de proteger, define as fachadas. A residência fica assim caracterizada por essas fachadas vazadas, leves e rendilhadas, que lhe conferem textura, espessura e sombra. A

²¹ 1:100 SELECCIÓN DE OBRAS, op. cit., p. 22.

máscara do volume residencial ao fundo dá para o pátio intermediário, que, dotado de vegetação, também funciona como elemento de regulação climática. A máscara do consultório frontal, elevada sobre o vazio do pavimento em pilotis, é arrematada pelo esguio e delicado baldaquino superior, que, além de proteger, melhora a relação de escala do terraço, atenua a presença da parede medianeira a oeste e relaciona a casa à altura de sua vizinha eclética, como será melhor visto adiante. Mais que funcionais, portanto, os elementos de proteção solar têm forte caráter expressivo (fig. 15).

Em terceiro lugar, quanto ao aspecto **visual**, o arquiteto logra perfeita relação com a praça pública em frente, permitindo que seja contemplada tanto do consultório como da residência, de todos os ambientes principais. O consultório, assumindo posição frontal, naturalmente volta-se para a praça, mas a busca de vistas para a residência exige maior elaboração. Mediante estratégia engenhosa, manipulando com o pé-direito do *hall*, Le Corbusier faz com que o pavimento social da casa fique exatamente um nível acima do consultório e utiliza sua cobertura como terraço-jardim e mirante. Aliando tal estratégia à solução dos vários espaços de estar fluentes entre si, consegue voltá-los todos para a rua frontal, obtendo vistas da rua e da praça. Da mesma forma, no andar íntimo superior, através do posicionamento dos banheiros na parte posterior e do uso de uma angulação da parede interna entre sala de estudos e suíte do casal, volta todos os ambientes principais para a rua frontal. Resolve-se, assim, com perfeição, o problema das vistas para todos os ambientes principais, tanto da casa como do consultório (figs. 16 e 17).

16. Praça vista do terraço (1)
Foto Raquel Lima (04/2007)

17. Praça vista do terraço (2)
Foto Raquel Lima (04/2007)

Por fim, no âmbito **arquitetônico**, Le Corbusier consegue uma proeza poucas vezes realizada na relação de uma obra moderna com um contexto pré-moderno configurado. Na carta de maio de 1949, são feitas duas menções ao entorno²². Le Corbusier afirma que a construção “é extremamente clara e não perturba o lugar” e também que “é independente dos muros medianeiros das fachadas, a fim de assegurar a solidez da obra e de evitar perturbações às casas vizinhas²³”. Um croqui perspectivo de 1949, entretanto, evidencia que as preocupações com o entorno são bem maiores e mais calculadas, não se restringindo simplesmente a “evitar

²² Referências mencionadas em SERAPIÃO, 2004, p. 35.

²³ 1:100 SELECCIÓN DE OBRAS, op. cit., p. 22.

perturbações” (fig. 18). Neste croqui, a casa protomoderna, à esquerda, aparece esboçada apenas em silhueta, mas na eclética, à direita, constam também os principais elementos da fachada. De fato, uma análise mais apurada revela que Le Corbusier estuda minuciosamente o perfil e a geometria geral de ambas as casas, mas dá particular atenção aos elementos compositivos da casa eclética. A razão parece clara: as fachadas da Curutchet e da casa eclética encontram-se ambas sobre o alinhamento, formando um plano praticamente contínuo, o que não ocorre em relação à casa protomoderna, que tem volume frontalmente recuado (figs. 8 e 9). Assim, Le Corbusier relaciona o volume frontal do consultório com a altura da casa mais baixa à esquerda, e articula os diferentes planos mediante um muro medianeiro prolongado até o alinhamento. Já o volume posterior, correspondente à residência da família, tem altura maior, próxima à da casa mais alta à direita. O baldaquino frontal, por sua vez, relaciona-se horizontalmente com a base da platibanda da casa eclética, como mostra o croqui de 1949 (fig. 18). Desta forma, cria-se um escalonamento dos três edifícios, compondo um *sky-line* que sobe gradualmente, da esquerda para a direita, mediado pela Casa Curutchet. A precisão no ajuste de alturas buscada por Le Corbusier no croqui, entretanto, não é plenamente atingida na construção, já que a linha superior do baldaquino fica um pouco abaixo da base da platibanda eclética (fig. 19). Os inúmeros contratempos havidos na execução da obra são uma provável explicação, mas o erro não chega a prejudicar a concepção do conjunto.

18. Croqui perspectivo (1949)
SERAPIÃO, 2004, p. 36

19. Relação baldaquino-platibanda e peitoril-balcão
Foto Raquel Lima (04/2007)

As relações geométricas entre as residências não se restringem apenas ao *sky-line* geral. Os elementos de fachada também recebem atenção especial. O peitoril do terraço-jardim ajusta-se horizontalmente ao balcão da casa à direita, assim como o gradil metálico, que liga os pilotis da Curutchet, tem a mesma altura do embasamento da casa eclética (figs. 19 e 20). Outra sutileza, quase imperceptível, diz respeito à relação que se estabelece com a faixa horizontal sobre o muro da casa protomoderna, cujos retângulos vazados têm as mesmas dimensões da caixa de correio da Curutchet (fig. 21). Por fim, os espaços entre a grelha frontal e os limites laterais do lote, que permitem igualar as larguras dos dois *brises*, como foi visto anteriormente, criam também uma sutil separação em negativo entre a casa corbusiana e as duas vizinhas, o que marca sua individualidade (fig. 18).

20. Relação do gradil com a base
Foto Raquel Lima (04/2007)

21. Relação do muro com a caixa de correio
Foto Raquel Lima (04/2007)

Uma constatação fundamental é que tal relação de alturas entre as casas só é obtida em virtude do Modulor, provavelmente daí a insistência de Le Corbusier no seu uso. Se os pés-direitos da Casa Curutchet fossem maiores que 2,26 metros, como exigia a legislação platense, o escalonamento, tal como é proposto, seria inviável: a Curutchet ultrapassaria verticalmente sua vizinha mais alta. Le Corbusier consegue, portanto, um ajuste geométrico geral entre o perfil dos três edifícios e um ajuste particular entre seus elementos de fachada, sem, contudo, tentar qualquer tipo de mimese. Ao contrário, as casas revelam plenamente suas diferenças e deixam clara sua independência. Os distintos processos construtivos e tratamentos de fachadas, determinados pela diferentes épocas de construção, são evidentes, já que as relações estabelecidas são exclusivamente de ordem geométrica, nunca iconográfica ou mimética.

A questão da frontalidade da fachada, recurso eminentemente pré-moderno de ajuste do edifício entre divisas ao tecido figurativo, é outro aspecto a ser observado. A casa protomoderna não propõe frontalidade, já que o que predomina é seu volume, composto e recuado do alinhamento. A casa eclética, ao contrário, propõe uma frontalidade rasa, sem profundidade, em que apenas a varanda aparece como adição e os elementos decorativos como relevos de fachada. Le Corbusier, contrariando o que se poderia esperar de um “arquiteto moderno”, opta pela frontalidade, mas confere-lhe profundidade. A casa é mais leve que as vizinhas; sua superfície frontal é mais vazia do que cheia, parcialmente desmaterializada, com a porta de ingresso em meio ao vazio dos pilotis e a grelha de concreto como que suspensa no ar. As espessuras de meio e um metro dos *brises* criam uma situação tal que exige a visão oblíqua para que se percebam todas as nuances do objeto arquitetônico, suas camadas, suas texturas, os cheios, os vazios, a luz e a sombra. Tanto que os recursos da perspectiva e da maquete sempre foram ferramentas fundamentais, utilizadas pelo arquiteto em todas as etapas do projeto (figs. 15 e 22).

A casa e a obra

Talvez as duas etapas mais relevantes da obra corbusiana como um todo, sejam a correspondente aos anos 1920-30, conhecida como Década Heróica, e a fase pós 1950, quando o

22. Perspectiva da rua
LE CORBUSIER, 1953, p. 63

23. Croquis de estudo
SZELAGOWSKI, 2004, p. 3

arquiteto atinge sua maturidade. Na primeira, são lançadas as bases da Arquitetura Moderna, com obras calcadas na racionalidade, na técnica e no “espírito da época”. Na segunda, cuja transição se inicia já nos anos 30, Le Corbusier amplia seu repertório de elementos e torna-se receptivo a técnicas e materiais tradicionais, dando especial atenção ao clima e ao “espírito do lugar”. A Casa Curutchet, embora cronologicamente mais próxima à etapa de maturidade, apresenta perfeitamente materializados os principais pressupostos dos anos 20, como os cinco pontos – e todos eles: pilotis, janela em fita, terraço-jardim, estrutura independente e fachada-livre –, além de outros elementos do período, como a rampa, que encaminha a *promenade architecturale* através do pátio, e os banheiros curvilíneos. Os croquis preliminares da casa, se olhados com atenção, apresentam vaga analogia com a Casa Savoye, de 1929, com sua rampa central e o espaço do automóvel com linhas curvas (fig. 23). Mas a casa não é, de modo algum, o sólido paradigmático dos anos 20, isolado, platônico puro, racional e independente do sítio. Em La Plata, transcendendo o “espírito da época”, Le Corbusier incorpora o “espírito do lugar”: ajusta-se à cidade figurativa, ao lote tradicional, aos edifícios do entorno e ao clima, e vai adaptando as generalidades da vila ideal ao sítio, até que se tornem inseparáveis. Além disso, agrega aos elementos dos anos heróicos os de seu repertório pós-guerra, como o *brise-soleil*, o teto pára-sol e o Modulor, num conjunto extremamente afinado, provando que não há incompatibilidade entre eles. Alguns autores, como Corona Martínez, sugerem que Curutchet representa uma transição entre as casas iniciais (Stein, Savoye) e as tardias (Shodan, Sarabhai) do autor²⁴. Outros, que Curutchet situa-se entre suas obras racionalistas (anos 20) e brutalistas (anos 50), aliando rigor geométrico com elementos do pós-guerra²⁵. De fato, em La Plata, a materialidade corbusiana oscila entre abstrata e concreta, já que a superfície contínua e homogênea dos anos iniciais dá lugar a uma mais vazada e espessa, porém ainda sem toda a expressividade no uso dos materiais atingida a seguir, como em Ronchamp (1950), por exemplo.

²⁴ CORONA MARTÍNEZ, 1991, p. 150.

²⁵ 1:100 SELECCIÓN DE OBRAS, 2007, p. 52-53.

A casa argentina não se enquadra perfeitamente em nenhuma das quatro composições corbusianas²⁶. Identifica-se com a primeira composição (La Roche), por ser decomposta em dois volumes, não constituindo o sólido compacto e único das demais. A decomposição, entretanto, é feita dentro de limites bem restritos e precisos, no que dela se diferencia. Pode ser relacionada, também, com a segunda composição (Stein), já que apresenta a mesma idéia de frontalidade. Entretanto Stein é casa isolada, e seu lote espaçoso lhe confere características peculiares. Na verdade, na Casa Curutchet, Le Corbusier se vale de uma estratégia projetual mista entre Dom-ino e Citrohan, ou seja, de um sistema de pilares e lajes planas com balanços perimetrais (Dom-ino) entre dois muros laterais (Citrohan), que denotam a possibilidade de repetição ou seriação. Tal estratégia, conjugando muros portantes laterais e trama ordenada de pilares internos, permite a manipulação plástica dos limites do edifício, especialmente de suas fachadas para a rua e para o pátio. A fachada frontal, constituída por pilotis, *brises* e teto pára-sol, remete à divisão tripartite da casa clássica, corbusianamente reinterpretada²⁷. À anti-base em pilotis é superposto o *piano-nobile*, representado pela zona de *brise-soleil*, que simula revestir dois pavimentos ao transformar-se em peitoril. Este efeito ilusório já fora utilizado em outros trabalhos, como a vila Savoye, em que o peitoril do terraço-jardim é um prolongamento da parede do estar. Em ambos os casos, cria-se uma espécie de película que delimita um espaço vazio. O ático em La Plata, entretanto, é coroado pelo teto pára-sol, que substitui os elementos escultóricos arredondados pousados sobre as vilas dos anos 20 e 30²⁸. O teto pára-sol já havia sido utilizado anteriormente em algumas residências significativas, como a Casa em Cartago (1928) ou a Casa Weekend (1930), em La Celle-Saint-Cloud, e será utilizado posteriormente na vila Shodan (1956), em Ahmedabad. A fachada máscara, com *brises* de concreto em forma de grelha, é utilizada com força total em obras indianas posteriores, como o Palácio da Associação dos Fiandeiros (1954) e mesma casa Shodan (1956), ambos em Ahmedabad.

Antes da Casa Curutchet, Le Corbusier projetara outras residências unifamiliares entre divisas. A Casa Meyer, de 1925 em Paris, nunca foi construída. Os desenhos e croquis de suas várias versões, constantes na obra completa²⁹, apresentam apenas a casa, sem qualquer indicação dos lotes vizinhos, ou seja, sem maiores preocupações contextuais (fig. 24). A Cook, de 1926, localiza-se em Boulogne-sur-Seine, e, na época de sua construção, era flanqueada por um lote vazio à direita e por uma casa contígua de dois pavimentos à esquerda. Le Corbusier estabelece relações de altura e alinhamento com esta preexistência lateral, já que ambas as construções formam um plano frontal contínuo, nivelado pela cobertura. Não parece haver, entretanto, qualquer outro tipo de relação entre as duas casas (fig. 25). A Casa Planeix, construída em 1927 em Paris, é bem mais contextual do que as anteriores. Aqui, como em La Plata, o arquiteto propõe um escalonamento de alturas, inserindo a obra como elemento intermediário entre uma casa mais

²⁶ As quatro composições são representadas, respectivamente, pelas casas La Roche, Stein, Cartago e Savoye.

²⁷ Ver ROWE, 1999, p. 9-23.

²⁸ Vide LEÃO, 1992, p. 12.

²⁹ LE CORBUSIER, 1948, p.87-91.

baixa à esquerda e um edifício mais alto à direita. Além disso, há o ajuste pelos planos frontais, já que a casa é posicionada de acordo com o alinhamento da vizinha à esquerda, mas concorda com o corpo avançado do edifício à direita através de seu balcão frontal, também avançado. Le Corbusier, entretanto, ignora qualquer relação quanto aos elementos compositivos das fachadas, não coordenando alturas de aberturas ou quaisquer outros alinhamentos (fig. 26). Embora urbanas, Meyer, Cook e Planeix, ao contrário de Curutchet, são casas compactas, de volume único, de acordo com o ideário ortodoxo dos anos 20. Podem ser vistas como uma evolução seqüencial da inserção da residência corbusiana em lote urbano, três ensaios preliminares que vão gradativamente se contextualizando, e, 22 anos mais tarde, culminam na Casa Curutchet, em que a inserção atinge seu ápice.

24. Casa Meyer, Paris, 1925
LE CORBUSIER, 1948, p. 87

25. Casa Cook, Boulogne-sur-Seine, 1926.
www.archi.fr/CAUE92/c/2/villa/05cook.jpg

26. Casa Planeix, Paris, 1927
<http://agram.saariste.nl/scripts/fcard.asp>

O traçado de La Plata, em suas linhas gerais, também pode ser comparado ao da Cidade de Três Milhões de Habitantes de Le Corbusier, de 1922. Ambos compartilham a superposição de uma trama ortogonal com outra diagonal; ambos têm os eixos principais norte-sul e leste-oeste em cruz, a mesma disposição centralizada e o grande bosque numa de suas extremidades (fig. 27). La Plata, entretanto, é cidade figurativa, com usos mistos, bairros, rua-corredor, quarteirão configurado, lote, tecido repetitivo e monumentos diferenciados. A cidade corbusiana é funcional, setorizada em zonas de uso exclusivo, dotada de superquadras e edifícios no parque. A Casa Curutchet, embora incontestavelmente moderna, adapta-se ao tecido figurativo de La Plata, mas, paradoxalmente, não teria lugar na cidade moderna corbusiana.

Epílogo

O final desta história ameaçava ser melancólico. A Casa Curutchet ficou abandonada por um longo período de tempo e sofreu um processo de deterioração que ameaçava sua integridade. Mas, em 1987, é elevada à condição de Monumento Nacional e começa a ser totalmente restaurada. Abriga, hoje, a Sede do Colégio de Arquitetos da Província de Buenos Aires, e o público pode visitá-la livremente e usufruir de todas as lições arquitetônicas nela impressas pelos protagonistas de sua história. E pode perceber, *in loco*, que modernidade arquitetônica não é incompatível com urbanidade figurativa. Antes pelo contrário.

27. Cidade de Três Milhões de Habitantes, 1922
BOESIGER, 1982, p. 21

“Seguramente o interesse que hoje temos pela cidade evolutiva em lugar da cidade revolucionária e substitutiva, e nossa compreensão da importância dos tecidos residenciais e seus componentes, as habitações, é o que nos leva a olhar novamente para esta casa e tentar esta outra leitura.” (CORONA MARTÍNEZ, 1991, p. 155)

BIBLIOGRAFIA

- 1:100 SELECCIÓN DE OBRAS. Le Corbusier: Maison Curutchet. Buenos Aires: [s.n.], v. 2, n. 9, abr. 2007.
- AMBIENTE. La Plata, 100 años después. La Plata: Espacio, n. 32, jun. 1982.
- ARRESE, Alvaro. La Plata y Le Corbusier. **Summa**, Buenos Aires, n. 181, p. 38-39, nov. 1982.
- AZPIAU, Gustavo A. Los cinco puntos de Le Corbusier reconsiderados. **47 Al Fondo**, La Plata, v. 7, n. 10, p. 16-19, nov. 2003.
- BAKER, Geoffrey H. **Le Corbusier: análisis de la forma**. Barcelona: Gustavo Gili, 1985.
- BOESIGER, W.; GIRSBERGER, H. **Le Corbusier 1910-65**. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
- BOESIGER, Willy. **Le Corbusier**. Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
- BROADBENT, Geoffrey. La casa Curutchet: algunas reflexiones. **47 Al Fondo**, La Plata, v. 8, n. 11, p. 6-13, jul. 2004.
- CASA Curutchet. **Casas internacional**: Buenos Aires, Punta del Este. Buenos Aires: CP 67, n. 46, p. 6-11, dez. 1996.
- CASOY, Daniel. Le Corbusier em La Plata: entrevista com o Dr. Curutchet. In: PEREZ OYARZUN, Fernando. **Le Corbusier y Sudamérica**: viajes y proyectos. Santiago de Chile: PUC, 1991. p. 156-159.
- CASOY, Daniel. Le Corbusier em La Plata: entrevista com o Dr. Curutchet. **Projeto**, São Paulo, n. 102, p. 92-96, ago. 1987.
- COLQUHOUN, Alan. **Modernidade e tradição clássica**: ensaios sobre arquitetura 1980-87. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias; ADRIÁ, Miquel. **La casa latinoamericana moderna**. México: Gustavo Gili, 2003.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. Arquitectura urbana: cidade funcional, cidade figurativa. **Oculum**, Campinas, v. 4, p. 68-75, 1993.
- CONEMA, Claudio. La casa Curutchet: un poema arquitectónico de Le Corbusier en Argentina. **47 Al Fondo**, La Plata, v. 8, n. 11, p. 18-21, jul. 2004.
- CORONA MARTÍNEZ, Alfonso. Algunas observaciones sobre la casa Curutchet en La Plata y el rol de los casos particulares en la obra de Le Corbusier. In: PEREZ OYARZUN, Fernando. **Le Corbusier y Sudamérica**: viajes y proyectos. Santiago de Chile: PUC, 1991. p. 148-154.
- CURTIS, William J. R. **Le Corbusier**: ideas and forms. London: Phaidon, 1986.
- DE PAULA, Alberto S. J. El "Plan La Plata" (1881-1884) y su planificador. **Summa**, Buenos Aires, n. 181, p. 22-28, nov. 1982.
- DIEZ, Fernando E. **Buenos Aires y algunas constantes en las transformaciones urbanas**. Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1996.
- DUPRAT, Andrés G. Le Corbusier australe: casa Curutchet a La Plata. **Casabella**, Milano, v. 54, n. 573, p. 24-26, nov. 1990.
- FISCH, Sara. La casa Curutchet: una mirada desde el proyecto. **47 Al Fondo**, La Plata, v. 7, n. 10, p. 8-12, nov. 2003.
- FUTAGAWA, Yoshio. Maison Curutchet: Le Corbusier. **GA Houses**, Tokyo, n. 84, p. 96-109, nov. 2004.
- GANS, Deborah. **The Le Corbusier guide**. New York: Princeton Architectural Press, 1987.
- HITCHCOCK, Henry-Russel. **Latin American architecture**: since 1945. New York: Museum of Modern Art, 1955.

- LEÃO, Sílvia. **Composição e elementos de arquitetura**: uma interpretação moderna. Porto Alegre, PROPAR-UFRGS, 1992 (Monografia).
- LE CORBUSIER & Pierre Jeanneret. Oeuvre complète 1910-1929. Zurich: Erlembach, 1948.
- LE CORBUSIER. Oeuvre complète 1946-1952. Zurich: Girsberger, 1953.
- LE CORBUSIER. **Precisões**: sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
- LIERNUR, Francisco; PSICHEPIURCA, Pablo. La casa Curutchet: crónica de su gestación. In: PEREZ OYARZUN, Fernando. **Le Corbusier y Sudamérica**: viajes y proyectos. Santiago de Chile: PUC, 1991. p. 142-147.
- MOLINA, Marcelo. La historia, el espacio y la levedad: la casa Curutchet. **47 Al Fondo**, La Plata, v. 7, n. 10, p. 20-21, nov. 2003.
- POSIK, Javier. Como volver a construir la casa Curutchet. **47 Al Fondo**, La Plata, v. 8, n. 11, p. 22-23, jul. 2004.
- ROWE, Colin. **Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos**. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.
- SERAPIÃO, Fernando. Vista do avesso, casa de Le Corbusier é contextualista. **Projeto Design**, São Paulo, n. 292, p. 34-36, jun. 2004.
- STAHL, Earl Miller; STAHL, Ana Kasumi. Maison Curutchet. **47 Al Fondo**, La Plata, v. 7, n. 10, p. 22-23, nov. 2003.
- SUMMERSON, John. **A linguagem clássica da arquitetura**. São Paulo: Martins Fontes, 1982.
- SZELAGOWSKI, Pablo E. M. Canneel vs Cur LC. **47 Al Fondo**, La Plata, v. 8, n. 11, p. 2-5, jul. 2004.
- SZELAGOWSKI, Pablo E. M. Cur LC. **47 Al Fondo**, La Plata, v. 7, n. 10, p. 2-7, nov. 2003.
- VITALONE, Cristina E. Le Corbusier en 'le Parc' de La Plata. **47 Al Fondo**, La Plata, v. 7, n. 10, p. 13-15, nov. 2003.